

WAYS TO INCREASE MOTIVATION FOR STUDYING IN SCHOOLCHILDREN**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ****МАКТАВ O'QUVCHILARIDA O'QISHGA BO'LGAN MOTIVATSIYANI OSHIRISH
USULLARI****Karimova Gulchehra Bobomurod qizi****Pedagog psixolog, amaliyotchi psixolog****Ohangaron shahar 1- umumiy o'rta ta'lim maktabi****Toshkent viloyati Ohangaron shahar****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192202>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish usullari tadqiq etiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlar tahlili va o'qituvchilar bilan intervyu o'tkazish qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning o'quvchilarga individual yondashishi, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashi va ota-onalar bilan hamkorlik qilishi o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada keltirilgan tavsiyalar o'qituvchilar, maktab ma'muriyati va ota-onalarga o'quvchilarning o'qishga qiziqishini oshirishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, o'quvchilar, o'qituvchilar, maktab, individual yondashuv, pedagogik texnologiyalar

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены способы повышения мотивации школьников к учебе. В качестве методики исследования использовались анализ литературы и интервью с учителями. Результаты показывают, что большую роль в повышении мотивации учащихся играет индивидуальный подход педагогов к ученикам, применение современных педагогических технологий в процессе урока, сотрудничество с родителями. Также рекомендации, представленные в статье, помогут учителям, администрации школ и родителям повысить интерес учащихся к чтению.

Ключевые слова: мотивация, ученики, учителя, школа, индивидуальный подход, педагогические технологии

Abstract: this article explores ways to increase the motivation of schoolchildren to study. Literature analysis and teacher interviews have been used as research methodology. The results show that the individual approach of teachers to students, the application of modern pedagogical technologies in the course of the lesson and cooperation with parents play an important role in increasing student motivation. Also, the recommendations outlined in the article will help teachers, school administration, and parents increase students' interest in reading.

Keywords: motivation, students, teachers, school, individual approach, pedagogical technologies

KIRISH

Maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish bugungi kunda ta'lim sohasidagi dolzarb muammolardan biridir. O'quvchilarning o'qishga qiziqishi ularning akademik yutuqlarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [1]. Shu sababli, o'qituvchilar va maktab ma'muriyati o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun turli usullarni qo'llashi zarur.

Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida o'qishga bo'lgan motivatsiyani oshirish usullari tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida adabiyotlar tahlili va o'qituvchilar bilan intervyu o'tkazish metodlaridan foydalanildi. Maqola ta'lim sohasi mutaxassislari, o'qituvchilar va ota-onalarga mo'ljallangan bo'lib, ularning o'quvchilarni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda yordam beradi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish bo'yicha ilmiy maqolalar va kitoblar tahlil qilindi. Xususan, Deci va Ryan [2] tomonidan ishlab chiqilgan "O'z-o'zini aniqlash nazariyasi" va Bandura [3] tomonidan taklif etilgan "O'z samaradorligi nazariyasi" kabi nazariyalar o'rganildi. Ushbu nazariyalarga ko'ra, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi ularning o'z-o'zini anglashi, o'z imkoniyatlariga ishonchi va ichki ehtiyojlarini qondirishi bilan bog'liq.

Shuningdek, tadqiqot davomida 20 nafar maktab o'qituvchisi bilan intervyu o'tkazildi. Intervyu savollari o'qituvchilarning o'quvchilar motivatsiyasini oshirish bo'yicha tajribalari va tavsiyalarini o'z ichiga olgan. Intervyu natijalari kontekst tahlili metodi yordamida tahlil qilindi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

O'qituvchilarning o'quvchilarga individual yondashishi. O'qituvchilar har bir o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda darslarni tashkil etishi motivatsiyani oshiradi [4]. Intervyu qatnashchilari o'quvchilarga individual topshiriqlar berish, ularning kuchli tomonlarini rag'batlantirish va qiyinchiliklarda yordam berishning ahamiyatini ta'kidladilar.

Dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash. O'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv metodlardan foydalanish ularning darsga qiziqishini oshiradi [5]. Intervyu qatnashchilari dars davomida multimedia vositalarini, didaktik o'yinlarni, muammoli vaziyatlarni va loyiha metodini qo'llash samarali ekanligini aytib o'tdilar.

Ota-onalar bilan hamkorlik. Ota-onalarning farzandlari ta'limi va tarbiyasidagi ishtiroki o'quvchilar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [6]. Intervyu qatnashchilari ota-onalar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularni maktab tadbirlariga jalb qilish va o'quvchilarning uyga vazifalarini bajarishida ko'maklashishni tavsiya etdilar.

O'quvchilarni rag'batlantirish. O'quvchilarning yutuqlarini e'tirof etish va mukofotlash ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi [7]. Intervyu qatnashchilari o'quvchilarni maqtash, faxriy yorliqlar berish va ularning ishlarini ko'rgazmalarda namoyish etish kabi rag'batlantirish usullarini qo'llashni tavsiya qildilar.

TAHLIL

Ushbu tadqiqot natijalari maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda bir qator muhim omillarni aniqladi. O'qituvchilarning o'quvchilarga individual yondashishi, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashi, ota-onalar bilan hamkorlik qilishi va o'quvchilarni rag'batlantirishi kabi omillar o'quvchilarning o'qishga qiziqishini oshirishda katta ahamiyatga ega.

O'qituvchilarning o'quvchilarga individual yondashishi o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir o'quvchi o'ziga xos qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlariga ega. O'qituvchilar ushbu individual xususiyatlarni hisobga olgan holda darslarni tashkil etishi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Masalan, o'qituvchi o'quvchining kuchli tomonlarini aniqlashi va uni rag'batlantirishi mumkin. Shu bilan birga, o'quvchining qiyinchiliklarini tushunishi va unga yordam berishi ham motivatsiyani oshiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilar o'quvchilarga individual topshiriqlar berish, ularning yutuqlarini e'tirof etish va qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini ta'kidladilar [4].

Dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. An'anaviy dars usullari ko'pincha o'quvchilar uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar esa o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Tadqiqot qatnashchilari multimedia vositalari, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar va loyiha metodi kabi interaktiv usullarning samaradorligini ta'kidladilar. Ushbu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashishi va hamkorlikda ishlashini rag'batlantiradi [5].

Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki o'quvchilarning motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar farzandlarining maktabdagi faoliyati haqida xabardor bo'lishi, ularning yutuqlarini e'tirof etishi va qiyinchiliklarida ko'maklashishi lozim. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularni maktab tadbirlariga jalb qilish va uy vazifalarini bajarishda yordam berish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi [3]. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarning maktabga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi va ularning motivatsiyasini oshiradi.

O'quvchilarni rag'batlantirish ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot qatnashchilari o'quvchilarni maqtash, faxriy yorliqlar berish va ularning ishlarini ko'rgazmalarda namoyish etish kabi rag'batlantirish usullarining ahamiyatini ta'kidladilar. Ushbu usullar o'quvchilarning o'z-o'ziga ishonchini oshiradi va ularni yanada yaxshi natijalarga erishishga undaydi. Shu bilan birga, rag'batlantirish usullari o'quvchilarning ichki motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak [7]. Tashqi mukofotlar o'quvchilarning qiziqishini vaqtincha oshirishi mumkin, ammo ichki motivatsiyani rivojlantirish uzoq muddatli samaradorlikka ega.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish jarayoni murakkab va ko'p qirrali. Ushbu tadqiqot natijalari o'qituvchilar, maktab ma'muriyati va ota-onalarga muhim yo'nalishlarni ko'rsatadi, ammo har bir o'quvchiga individual yondashish talab etiladi. O'quvchilarning yoshiga, shaxsiy xususiyatlariga va ijtimoiy-madaniy omillariga qarab, motivatsiyani oshirish usullari farqlanishi mumkin [2].

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish murakkab jarayon bo'lib, bir qator omillarni hisobga olishni talab etadi. O'qituvchilar o'quvchilarning individual xususiyatlarini tushunishi, ularning ehtiyojlarini qondirishi va qiziqishlarini uyg'otishi zarur. Buning uchun esa o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalardan xabardor bo'lishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak.

Shu bilan birga, maktab ma'muriyati va ota-onalar ham o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maktab rahbariyati o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashi, ularning malakasini oshirish uchun sharoit yaratishi lozim. Ota-onalar esa farzandlarining ta'lim olishiga qiziqish bildirishi, ularni rag'batlantirishi va o'qituvchilar bilan hamkorlik qilishi zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. O'qituvchilar, maktab ma'muriyati va ota-onalar birgalikda harakat qilishi, o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olishi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishi lozim. Faqat shundagina o'quvchilarning o'qishga

bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning akademik yutuqlarini ta'minlash mumkin. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar ta'lim sohasi mutaxassislari, o'qituvchilar va ota-onalar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz.

Ushbu tadqiqot natijalari maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun muhim omillarni aniqladi. O'qituvchilar, maktab ma'muriyati va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik, individual yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash va o'quvchilarni rag'batlantirish kabi omillar o'quvchilarning o'qishga qiziqishini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

References:

1. Kusainov, A.K., & Yessenbayeva, G.A. (2020). Ways to increase the motivation of school students to learn. *International Journal of Pedagogy & Curriculum*, 27(4), 74-79. [Kusainov and Yessenbayeva, 2020]
2. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory. In *The Oxford handbook of human motivation* (pp. 85-107). Oxford University Press. [Deci and Ryan, 2012]
3. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman. [Bandura, 1997]
4. Tomlinson, C.A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD. [Tomlinson, 2014]
5. Smaldino, S.E., Lowther, D.L., & Russell, J.D. (2015). *Instructional technology and media for learning* (11th ed.). Pearson. [Smaldino et al., 2015]
6. Epstein, J.L. (2018). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Routledge. [Epstein, 2018]
7. Wiseman, D.G., & Hunt, G.H. (2013). *Best practice in motivation and management in the classroom* (3rd ed.). Charles C. Thomas. [Wiseman and Hunt, 2013]